

TriaTalkSuccess - Triadische Gesprächssituationen mit Menschen mit Demenz und informell Pflegenden in der hausärztlichen Versorgung erfolgreich meistern

Pohontsch N, Hussein G, Schmalstieg-Bahr K, Porzelt S, Scherer M, Schulze J.

DOI: 10.5281/zenodo.16752545

Hintergrund: Die Beziehung zwischen Hausärzt:innen und ihren Patient:innen ist in der Regel dyadisch. Dies ändert sich, wenn Menschen mit Demenz zunehmend von An- und Zugehörigen unterstützt bzw. gepflegt werden. Informell Pflegende agieren als Koordinator:innen und Kommunikator:innen für Menschen mit Demenz und begleiten diese zu hausärztlichen Konsultationen. Es besteht die Gefahr, Menschen mit Demenz in triadischen Gesprächen zu marginalisieren und unzureichend einzubeziehen. Dies spielt nicht nur in konkreten Entscheidungssituationen, sondern bei allen Konsultationen eine Rolle. Es fehlen Kommunikationshilfen zum Führen triadischer Gespräche mit Menschen mit Demenz und informell Pflegenden in einer hausärztlichen Konsultation, die auf die Vermeidung behindernder Kommunikation und die Stärkung positiver Kommunikationsstrategien ausgerichtet und zudem an alle Mitglieder der Triade gerichtet sind.

Zielsetzung: In diesem Projekt sollen an die Mitglieder der Triade gerichtete Kommunikationshilfen für triadische Gesprächssituationen entwickelt werden.

Methode: Diese qualitative Studie umfasst teilnehmende Beobachtungen von triadischen hausärztlichen Konsultationen (Hausärzt:innen, Menschen mit Demenz und informell Pflegende) und semi-strukturierte, leitfadengestützte Interviews mit den jeweils beteiligten Hausärzt:innen, informell Pflegenden und Menschen mit Demenz. Bisher konnten 5 von 10 geplanten Triaden rekrutiert und beobachtet/interviewt werden. Die Konsultationen wurden teilnehmend beobachtet, audiodigital aufgezeichnet und mit einem Beobachtungsprotokoll dokumentiert. Die im Anschluss an die Konsultationen jeweils mit allen Teilnehmenden getrennt geführten offenen Interviews wurden digital aufgenommen, wörtlich transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet. Zusätzlich wurden für die Konsultationen Interaktionsdiagramme erstellt.

Ergebnisse: Die Auswertung der ersten fünf Beobachtungen und der dazugehörigen Interviews ergab erste Hinweise, welche Punkte in den Kommunikationshilfen aufgegriffen werden sollten. Für die Hausärzt:innen beziehen sich die Tipps auf die Termin-/Zeitplanung, Kommunikation mit informell Pflegenden außerhalb der Konsultation und die Transparenz darüber gegenüber dem Menschen mit Demenz, die Strukturierung des Gesprächs und bestimmte Fragetechniken. Für die Angehörige beziehen sich die Vorschläge auf ihre Rolle als Proxy, die Kommunikation außerhalb der Konsultation und den Einbezug des Menschen mit Demenz.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Kommunikationshilfen können im Internet (Institutswebseite und Webseite der Deutschen Alzheimer Gesellschaft) zum Download zur Verfügung gestellt werden und in Beratungsgesprächen allen beteiligten Personen ausgehändigt werden. Eine Kitteltaschen- bzw. Schreibtischversion kann Hausärzt:innen helfen, wichtige Aspekte während der Konsultationen zu beachten. Auf der Basis der Erkenntnisse des Projekts und unter Einbindung der entwickelten Kommunikationshilfen können später zielgerichtete Fortbildungsangebote für Hausärzt:innen, Schulungen für informell Pflegende und Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz entwickelt werden. Außerdem können die Materialien bzw. modifizierte Schulungsmodule in der Ausbildung von Medizin-Studierenden Anwendung finden.